

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

МАТВИЕНКО Е.А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыты особенности развития прав и свобод человека и гражданина в контексте модернизации общественных процессов с учётом интернационализации и глобализации современного миропорядка. В данной работе проведено сравнительное исследование качественных сторон понятий «интернационализация» и «глобализация», определено их соотношение и значение для реализации прав и свобод. Сделан вывод о том, что указанные процессы должны быть не только формально закреплены в нормативных актах государств, но и воплощены в жизнь в условиях преодоления негативных последствий глобализации и новых глобализационных рисков.

Ключевые слова: институт прав и свобод, реализация и защита прав и свобод человека и гражданина, общественные процессы, интернационализация, глобализация, «Индустрия 4.0», глобальные вызовы, модернизация права

HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION AND GLOBALIZATION OF SOCIAL PROCESSES

MATVIENKO E.A.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of
Theory and History of State and Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the peculiarities of the development of human and civil rights and freedoms in the context of the modernization of social processes, taking into account the internationalization and globalization of the modern world order. In this paper, a comparative study of the qualitative aspects of the concepts of «internationalization» and «globalization» is carried out, their correlation and significance for the realization of rights and freedoms are determined. It is concluded that these processes should not only be formally enshrined in the normative acts of

states, but also implemented in the conditions of overcoming the negative consequences of globalization and new globalization risks.

Keywords: *institute of rights and freedoms, realization and protection of human and civil rights and freedoms, social processes, internationalization, globalization, Industry 4.0, global challenges, modernization of law*

Постановка задачи. Политика любого современного государства должна быть направлена, в первую очередь, на развитие концепции так называемого «государства всеобщего благоденствия». Суть данной терминологической структуры подробно изложил социолог Т.Х. Маршалл, который описал современное государство, как особенную отличительную комбинацию демократии, благосостояния и капитализма. Именно эти составляющие в комплексе могут обеспечить гармоничное развитие производственных отношений и обеспечить качество жизни населения, путём соблюдения гарантированных прав и свобод человека.

Проблемы соблюдения, реализации и защиты прав и свобод человека всегда находились, находятся и будут находиться в центре внимания в связи со своей особой ролью определяющего фактора развития и прогрессивности страны. В настоящее время государство претерпевает качественные изменения почти во всех сферах своей деятельности в связи с приходом четвертой промышленной революции, известной также под названием «Индустрия 4.0», ключевыми аспектами которой являются возникновение и распространение совокупности новых цифровых технологий как новой фазы в развитии мировых глобализационных процессов. Как справедливо указывают Бурьянов С.А. и Бурьянов М.С., глобальные процессы 4.0 – новый этап развития общества – совокупность процессов, направленных на формирование единой общественной системы, а также техносферы, сил природы и космоса, основанных на инновационных цифровых технологиях [1, с. 88]. Однако, несмотря на, несомненно, положительные стороны указанного явления, обратной стороной технологического прогресса являются его глобальные вызовы 4.0 – новые глобальные негативные последствия планетарного масштаба (цифровые милитаризация, неравенство, тотальная слежка, угрозы кибербезопасности и др.) в сфере складывающихся постиндустриальных общественных отношений, связанные с внедрением инновационных цифровых технологий и несущие угрозы правам человека [2, с. 290].

Актуальность. Внутригосударственные изменения, которые диктует современное общество и происходящие в нём метаморфозы в связи со стремительной цифровизацией, не всегда выступают положительным явлением для создания благоприятных условий

жизнедеятельности как отдельного индивида, так и общества в целом в силу отсутствия законодательно-закрепленного стратегического видения дальнейшей регламентации качественно новых общественных отношений. Данный процесс может порождать ряд существенных нарушений в сфере регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина, а именно: умаление основополагающих прав человека, создание обстановки, препятствующей удовлетворению жизненно важных потребностей, необходимых для нормального функционирования общества в целом, распространение факторов, провоцирующих социальное неравенство и т.д.

Исходя из этого, в условиях обострения новых глобальных вызовов, вызванных реформированием привычного уклада жизни, возникает потребность в выработке такой модели государственного управления, при которой права и свободы человека и гражданина не будут ущемлены, а система новых возможностей будет объективно отвечать новым реалиям, преодолевая социальную дифференциацию и при этом не будет создавать препятствий для нормального функционирования всей системы планетарных отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос юридической природы прав человека и механизма их реализации в условиях глобализации, получили научное освещение в исследованиях многих учёных. Особую актуальность по вопросам прав и свобод человека имеют труды таких ученых, как С.С. Алексеев, В.М. Баранов, А.Г. Бережнов, С.А. Бурьянов, Н.В. Витрук, Л.И. Глухарева, В.М. Горщенин, Н.В. Колотова, С.А. Комаров, В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, Н.И. Матузов, В.С. Нерсисянц, Т.А. Сошникова, Т.Н. Радько, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский, В.Н. Сальников, В.А. Туманов, Л.С. Явич и др.

Целью статьи выступает комплексный анализ понятий «глобализация» и «интернационализация», как сущностных категорий в контексте развития прав и свобод человека в условиях современной действительности.

Изложение основного материала исследования. Процессы, протекающие в мировом сообществе, непременно получают свою оценку и объяснение со стороны различных научных деятелей. Это обогащает научные представления и научное знание в той или иной отрасли, однако многообразие подходов к определению ключевых признаков и качественной характеристики понятия и содержания явления создаёт не просто плюрализм точек зрения относительно его природы, но и приводит к путанице, противоречию и проблеме однозначной трактовки и разграничения смежных категорий, что в последующем на практике вызывает ряд коллизий.

В связи с этим, в рамках данного исследования, целесообразным выступает изучение терминологических и сущностных особенностей понятий «глобализация» и «интернационализация», их соотношение друг с другом и взаимное влияние на формирование основных прав и свобод человека. Анализ научной литературы показал, что исследователи, при разработке своего авторского определения категории «глобализация» основной акцент делают на комплексном, многостороннем характере её процессов. Глобализация, как многогранное явление современности, не ограничивается одной определенной сферой, а затрагивает все стороны общественной жизни.

Первую трактовку термина «глобализация» относят к американскому социологу Р. Робертсону, который в 1985 году истолковал это понятие, как «совокупность процессов, делающих единым социальный мир» [3, с. 21].

Интересной представляется трактовка О.Ф. Русаковой, которая раскрывает понимание глобализации через призму «объективного процесса интернализации всех сфер общественной жизни, связанного с углублением международного разделения труда, с развитием постиндустриальных технологий и мировых коммуникационных систем, с проявлением экстерриториальных сфер социальной жизни, со «сжатием» социального пространства и времени [4, с. 108].

Английский ученый Р. Робертсон глобализацию воспринимает, как «сжатие» мира и усиление взаимозависимости всех его частей, что сопровождается все более распространенным осознанием целостности, единства мира [5, с. 81].

В свою очередь, В.М. Коллонтай при исследовании природы западных концепций глобализации указывает, что «... это специфический вариант интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни человечества, ориентированный на форсированную экономическую интеграцию в глобальных масштабах с максимальным использованием научно-технических достижений и свободно-рыночных механизмов и игнорированием сложившихся национальных образований, многих социальных, культурно-цивилизационных и природно-экологических императивов» [6, с. 25].

Таким образом, понятие «глобализация» можно представить в качестве совокупности процессов, происходящих на уровне мировой системы, компоненты которой находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности между собой и поэтому выступают эффективным механизмом в построении целостной и гармоничной структуры общественных отношений.

Обобщая обозначенные подходы, следует выделить сущностные характеристики глобализации применительно к институту прав и свобод человека. Так, по справедливому утверждению Гарчевой Л.П.,

глобализацию прав человека необходимо рассматривать как процесс воздействия различных факторов международного значения (экономических, политических, культурных и информационных) на права человека в отдельных странах; взаимозависимость социального состояния индивида от жизни народов и человечества в целом, и, наоборот; это универсализация позитивного мирового опыта в области прав человека, признание и закрепление универсального статуса прав и свобод человека, их защиты на международном уровне [7, с. 17].

В свою очередь, «интернационализация» в научной литературе трактуется, как долговременный исторический процесс установления устойчивых разнообразных отношений между различными социальными общностями [8, с. 82].

Так, Н. Косолапов считает, что «интернационализация» предполагает выход чего-то сугубо внутреннего за начальные рамки или же объединенные действия нескольких субъектов мировой экономики и политики вокруг общих для них задач, целей, видов деятельности [9, с. 5]. Исходя из этого, интернационализацию следует рассматривать в качестве составляющей глобализации, которая имеет своей целью осуществление процессов конвергенции, независимо от национальных или идеологических притязаний современного общества, усиление схождения норм о правах, стратегии их защиты и реализации, а также использование универсальных средств международно-правового характера для создания единого правового пространства в сфере поддержания достойного уровня жизни и возможности полноценной реализации гарантированных прав и свобод человека и гражданина.

Отсюда следует, что понятия «глобализация» и «интернационализация», в своей взаимосвязи и с учётом своей взаимодополняющей основы, актуализируют динамическое развитие в различных сферах деятельности современного общества и государства и предполагают объединение всей системы мирового социума.

Возрастание значения института прав и свобод, обусловленное течением времени и роли человека на разных исторических этапах формирования системы общечеловеческих ценностей и идеалов, выступает главным содержанием глобализационных и интернационализационных процессов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, современное общество характеризуется своим динамическим характером развития общественных отношений в различных сферах, быстрыми темпами распространения новых моделей поведения с учетом инновационных составляющих структуры научно-технического прогресса, что порождает появление новых прав человека, которые требуют должного внимания со стороны государства и мирового сообщества в целом.

Реализация новых прав должна быть основана на интегральном подходе осмысления основных составляющих права в целом. Так, Мутагиров Д.З. обоснованно подчёркивает, что по существу здесь речь идёт о новом осмыслении единства, взаимосвязи и взаимозависимости всех прав и свобод человека, о том, что реализация или, наоборот, не реализация тех или иных прав индивида, группы или социума порождает новые проблемы со знаками «плюс» или «минус» [10]. То есть автор делает акцент на важности «...неразрывного единства интересов индивидуумов, групп, обществ и человечества в целом...», что напрямую зависит от происходящих интернационализационных и глобализационных процессов, которые имеют своей целью сплочение разных по своей сущности общественных систем и появление на международном уровне единого пространства.

Исходя из этого, дальнейшие стратегии, как национального, так и международного уровня, должны быть направлены на поиск эффективных решений глобальных вызовов путём совершенствования системы управления общественными и иными процессами через человекоориентированную модернизацию права [2, с. 289]. При этом главное – учитывать не только формальную сторону закрепления прав и свобод человека и гражданина, которая заключается в юридической фиксации основных положений в законодательном акте, но и в их фактическом воплощении. Данные мероприятия, в их комплексном осуществлении, будут способствовать совершенно новому качественному уровню реализации всех концептуальных положений института прав и свобод с учётом особенностей действующего миропорядка.

Список использованных источников

1. Бурьянов, С. А. Концепция эволюционного перехода к человекоориентированному глобальному управлению / С.А. Бурьянов, М.С. Бурьянов // Век глобализации. – 2021. – № 3 (39). – С. 86-100.

2. Бурьянов, С. А. Права человека и проблемы социального неравенства в условиях современных глобальных процессов и вызовов / С.А. Бурьянов // Проблемы реализации прав человека и гражданина в условиях современных социальных трансформаций: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского, г. Москва, 21 апреля 2022 года / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной. – Саратов: «Саратовский источник», 2022. – С. 289-293.

3. Кузнецова, А. С. Анализ понятия «глобализация» в курсе обществознания / А.С. Кузнецова // Моя профессиональная карьера. – 2019. – Т. 1. – № 7. – С. 20-24.

4. Русакова, О. Ф. Гражданское общество в эпоху глобализации / О.Ф. Русакова // Судьбы гражданского общества в России. В 2 т. Т. 2. Современные аспекты концептуального осмысления проблем гражданского общества. – Екатеринбург, 2004. – С. 106-120.

5. Масловский, М. В. Современная западная теоретическая социология: [учеб. пособие] / М.В. Масловский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2005. – 117 с.

6. Гарчева, Л. П. К вопросу о глобализации прав человека в современном мире / Л.П. Гарчева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). – № 2. – С. 16-24.

7. Келеман, Л. А. К вопросу о соотношении понятий «интернационализация» и «глобализация» / Л.А. Келеман // Kant. – 2013. – № 2 (8). – С. 82-83.

8. Федосеева, Н. Н. Глобализация как общенаучный феномен: проблемы определения / Н.Н. Федосеева // Международное публичное и частное право. – 2009. – № 1. – С. 2-5.

9. Мутагиров, Д. З. Взаимовлияние процессов глобализации и эволюции системы прав и свобод человека / Д.З. Мутагиров // ПОЛИТЭКС. – 2013. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimovliyanie-protsessov-globalizatsii-i-evolyutsii-sistemy-prav-i-svobod-cheloveka>. – (Дата обращения: 29.11.2022).

УДК 340.12:930.85

DOI

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕЛЬНИЧЕНКО Ю.С.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права**

**ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные аспекты сущности правовой культуры в теории права. Предложена дефиниция понятия «правовая культура» и основные положения формирования правовой культуры. Обозначены особенности правовой культуры в современной России, а также основополагающие факторы, оказывающие влияние на состояние правовой культуры в настоящее время и способы ее повышения.